

УДК 657.47:622

DOI

ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА РАСХОДОВ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРИРОДООХРАННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ**АРДАТЬЕВА Т.И.,****канд. экон. наук, доцент кафедры учёта и аудита
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы при Главе
Донецкой Народной Республики»
Донецк, Донецкая Народная Республика**

Аннотация. В статье проанализированы теоретические и практические аспекты организации бухгалтерского учёта расходов на природоохранную деятельность. Усовершенствовано современное документальное обеспечение бухгалтерского учёта расходов на природоохранную деятельность, в рамках которого разработана форма первичного документа «Сигнальная карточка расходов на природоохранную деятельность», которая позволяет своевременно выявить отклонения таких расходов от утверждённых лимитов или норм и принять оптимальные управленческие решения, учитывающие интересы предприятия и населения.

Ключевые слова: организация бухгалтерского учёта, расходы на природоохранную деятельность, документооборот, управленческие решения.

ORGANIZATION OF ACCOUNTING OF EXPENSES OF THE ENTERPRISE FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION ACTIVITIES**ARDATIEVA T.I.,****Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
of department accounting and auditing
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic**

Abstract. The article analyzes the theoretical and practical aspects of the organization of accounting for environmental activities. The modern documentary support of accounting of expenses for environmental protection activities has been improved, within the framework of which the form of the primary document «Signal card of expenses for environmental protection activities» has been developed, which allows timely identification of deviations of such expenses from approved limits or norms and making optimal management decisions that take into account the interests of the enterprise and the population.

Keywords: organization of accounting, expenditure on nature protection activity, document management, management decisions.

Актуальность. В условиях интеграции Донецкой Народной Республики к мировому рынку увеличивается интерес субъектов хозяйственной деятельности относительно экологических обязательств предприятия, так как невыполнение правил или законов в этой сфере приведёт к значительным расходам на природоохранную деятельность. У источников решения проблем, связанных с охраной окружающей среды, сохранением и рациональным использованием природных ресурсов, стоял В. И. Ленин. Опираясь на его наследие, в СССР были созданы системы контроля над

качеством окружающей среды, впервые в мире установлены предельно - допустимые концентрации в воде и воздухе [1, с. 27].

Первичным источником достоверной информации о расходах на природоохранную деятельность, прежде всего, является качественный бухгалтерский учёт, обеспечивающий менеджеров по корпоративной социальной ответственности своевременной и реальной информацией о затратах на охрану окружающей среды и её восстановления.

Анализ последних исследований и публикаций. Особая значимость организации документооборота по учёту расходов на природоохранную деятельность в современных условиях коммерциализации вполне очевидна и подчёркивается в работах учёных-экономистов: Токбаева О.Д., Дёмина Т.А., Саенко К.С., Пушкарь Н.С., Рассулова Н.В. [1-5].

Учёт на охрану и восстановление окружающей среды, в зависимости от его задач, можно разделить на: финансовый учёт, который направлен на получение данных для внешней отчётности и управленческий – для внутренней отчётности предприятия. В собственных предложениях Т. А. Дёмина и К. С. Саенко уделяют внимание финансовому учёту расходов [2, с. 101-108; 3, с. 234-266].

Кроме того, такие авторы, как Н. С. Пушкарь и Н.В. Рассулова [4-5] предлагают усовершенствование организации документооборота по управленческому учёту затрат для промышленных предприятий. Н. С. Пушкарь обосновывает для синтетического учёта расходов на природоохранную деятельность открытие ведомости, в которой рекомендует обобщать данные по видам природоохранной деятельности (субсчёт 9491 «прочие расходы операционной деятельности» субсчёт 1 «расходы на природоохранные мероприятия») [4, с. 175]. При этом к прочим расходам на операционную деятельность относятся только расходы на охрану окружающей среды, превышающие предельно допустимые лимиты или нормы.

В работе Н.В. Рассуловой [5] исследуемые затраты группируются по видам экономической деятельности для промышленных предприятий. Считаем, такой подход рациональным, так как он поможет сосредоточить их по центрам ответственности и организовать управленческий учёт поведения этих расходов, что позволит своевременно и качественно принимать управленческие решения.

По мнению Н.В. Рассуловой, для управленческого учёта затрат на природоохранную деятельность источниками информации, кроме данных учётной системы предприятия, должны быть сведения о нормах расхода материальных ресурсов, технологических отходах, исследования ситуации на рынке, отчёты о проведении научно-исследовательских работ, возможности использования их результатов в действующих условиях производства, размеры штрафных санкций в отношении выполнения пунктов хозяйственных договоров, превышение лимитов загрязнения окружающей природной среды [5].

Для обеспечения наглядности над хозяйственными операциями, связанными с природоохранной деятельностью, Н.В. Рассуловой предложено «Ведомость аналитического учёта затрат, связанных с природоохранной деятельностью», в разрезе структурных подразделений и статей затрат [5]. Этот документ обеспечивает аналитический учёт затрат на охрану и восстановление окружающей среды по видам деятельности, статьям затрат и центрам ответственности.

Выявленные недостатки создают барьер для своевременного принятия эффективного управленческого решения (в том числе и относительно состояния эколого - экономического имиджа), определения полученных результатов центрами ответственности, что приводит к уменьшению контрольных функций по результатам их деятельности.

Согласно Закону ДНР «О бухгалтерском учёте» предприятие самостоятельно разрабатывает систему и формы управленческого учёта, отчётности и контроля

хозяйственных операций, учитывая особенности своей деятельности и технологии обработки учётных данных, поэтому регистры синтетического и аналитического учёта затрат на охрану природы, их форма, структура, способы обработки и группировки данных выбирают на усмотрение каждого отдельного субъекта хозяйствования [6].

Следовательно, развитие управленческого учёта природоохранной деятельности не поддаётся институциональному регулированию и давлению в той степени, в какой ему подвергается развитие финансового учёта. Большая часть публикаций посвящена управленческому учёту расходов на природоохранные мероприятия на методическом уровне организаций.

Исследования отечественных и зарубежных учёных-экономистов раскрывают важность информативных свойств первичной управленческой документации, как базовую основу для точного и своевременного получения информации по затратам на охрану и восстановление окружающей среды, а также принятия эффективных управленческих решений. Управленческие решения должны учитывать интересы предприятия и населения, которое «терпит» вред от его деятельности (социальная корпоративная ответственность).

В результате изучения нормативно-правовых актов, специальной литературы по соответствующим вопросам можно сделать вывод о том, что организационные аспекты учёта природоохранной деятельности исследованы недостаточно. Это касается проведения трудоёмкой работы с целью приведения первичной и сводной документации к соответствующему виду и разработки её конкретной формы, что позволит выявлять и регистрировать важную информацию своевременно. Недостаточная теоретическая и практическая база и дискуссионность направления исследования обусловили цель данной статьи.

Целью статьи является обобщение теоретических положений и усовершенствование документооборота по бухгалтерскому учёту расходов на природоохранную деятельность предприятий угольной промышленности.

Изложение основного материала исследования. Важным элементом регламентного обеспечения учёта расходов является документооборот, что даёт возможность получения данной информации руководителями различных уровней управления. Отлаженная и чёткая работа с документами является основой для правильного, своевременного, достоверного и обоснованного принятия управленческого решения, существенно влияет на эффективное управление организацией.

Существующая современная система информации о расходах на охрану окружающей природной среды и её восстановление ведётся несистемно, на базе выборок из первичных документов или статистических расчётов. Первичными документами для управленческого учёта затрат на природоохранную деятельность являются: акт заполненных работ, лимитно-заборная карта, сигнальное требование на сверхлимитный отпуск материалов, накладная, товарно-транспортная накладная, счёт-фактура, выписка банка, дефектный акт, дефектная ведомость, счета за вывоз отходов в места специального захоронения, за очистку сточных вод и другая документация по оплате экологических услуг, а также расчёты текущих расходов на природоохранную деятельность и на капитальный ремонт основных природоохранных фондов и другие.

Кроме того, лимитно-заборная карточка и сигнальное требование на сверхлимитный отпуск материалов отражают информацию об отклонении от установленного конкретным отделом лимита только материальных ценностей.

Считаем рациональным, разработку первичного документа для угольных шахт, который позволит ежедневно сигнализировать о любых отклонениях от утвержденных лимитов или норм расходов на природоохранную деятельность.

Если расходы на природоохранную деятельность превышают предельные допустимые значения установленных лимитов (норм), или наоборот, тогда

ответственное лицо конкретного центра затрат обязано заполнить разработанный первичный документ «Сигнальная карточка расходов на природоохранную деятельность» (далее – СКРПД) и своевременно предоставить его в бухгалтерскую службу (рис.1).

Форма первичного документа СКРПД [разработано автором]
 Наименование организации ГУП «Шахта...»
 Наименование центра расходов (ответственности) энергомеханическая служба
 Сигнальная карточка расходов на природоохранную деятельность
 на 05.07.2022 г. (фрагмент)

Шифр РПД*	Наименование показателей	Единица измерения	Установленный уровень**	Допустимые нормы отклонения	Факт	Отклонения от установленного уровня	Всего	Причины отклонения	Прогнозируемые результаты	Ответственное лицо
Расчёт ответственного за центр расходов в натуральных показателях:										
...										
Расчёт бухгалтерии в стоимостном выражении:										
...										

Составил _____ (исполнитель) _____ (ФИО, подпись)

Приняв _____ (ПБ, підпис)

- * расходы на природоохранную деятельность
- ** установленные (утвержденные) лимиты или нормы

Рис/ 1. Сигнальная карточка расходов на природоохранную деятельность

На рис.1 представлен фрагмент разработанной формы первичного документа (СКРПД), содержащий шифр расходов на природоохранную деятельность, наименования показателей, установленный уровень, допустимые нормы отклонения, фактическую сумму затрат. Ответственное лицо указывает причины отклонения и прогнозируемые результаты. В сигнальной карточке показатели рассчитываются, как в натуральном, так и в стоимостном выражениях. Комплексная автоматизация управления затратами обеспечивает автоматический расчёт данных показателей, ускоряющий движение первичных документов.

Сигнальная карточка должна иметь яркий цвет, что будет отличать её от других первичных документов. Например, в целях экономии электроэнергии могут включать не на полную мощность сооружения для очистки сточных вод. В конце месяца будет обнаружено в сточных водах превышение допустимых сбросов. В результате расходы на охрану водных ресурсов вырастут в несколько раз и угольная шахта будет выплачивать эту сумму из собственных средств. Она будет значительно больше, чем та сумма, которую сэкономили на электроэнергии.

Первичные документы, которые на сегодня используются на угольных шахтах не позволят своевременно отреагировать на вышеперечисленные практические ситуации. «Сигнальная карточка расходов на природоохранную деятельность», напротив, поможет выявить это отклонение своевременно, выяснить причины и решить данный вопрос.

Считаем рациональным, ввести понятие «уровень расходов на природоохранную деятельность», что означает утвержденные (установленные) предельно-допустимые лимиты или нормы затрат на охрану и восстановление природной среды. Поскольку, для каждого направления природоохранной деятельности организация, имеющая лицензию, устанавливает лимиты или нормы.

Теоретическое обоснование экономической сущности расходов на природоохранную деятельность предприятий получило дальнейшее развитие в публикации автора [7].

Важная (сигнальная) по содержанию информация предоставляется с помощью локальной сети в финансовую бухгалтерию угледобывающего предприятия. Руководство своевременно получает ценную по содержанию информацию, на базе которой будет принято эффективное управленческое решение. Правильность принятия которого, прямо повлияет на ликвидацию конкретных недостатков. Справедливо подчеркнуть, что информация о платежах за загрязнение окружающей среды предоставляется в соответствующие органы заместителем главного бухгалтера по налоговому учёту по срокам, определенным законодательством. Для целей управленческого учёта такая информация должна поступать за меньшие сроки (дни, недели), то есть по запросу внутренних пользователей.

Кроме того, на практике расходам на природоохранную деятельность не присвоен конкретный шифр (код). Поэтому, разработку данного кодирования целесообразно доверить инженеру-экологу и ответственным лицам за структурные подразделения угольной шахты. Они обязаны ознакомить с установленным кодированием работников, оформляющих первичные документы. При условиях полной автоматизации учёта присвоение шифров расходам на природоохранную деятельность носит рекомендательный характер.

С целью систематизации расходов на природоохранную деятельность и своевременного получения информации по запросу руководства дополнена: «Сводная ведомость по учёту расходов» (по элементам и видам деятельности) и «Накопленная ведомость по учёту расходов». Сводная ведомость содержит две части. В первой части ведомости по дебету счетов (субсчетов) отражены расходы по экономическим элементам (в том числе расходы на природоохранные мероприятия), а по кредиту другие счета (в том числе платежи за загрязнение). Во второй части – по дебету счёта отражены расходы по видам экономической деятельности. Соответственно, по кредиту фиксируются расходы по экономическим элементам. Данная группировка расходов на природоохранную деятельность обеспечивает полное обобщение управленческой информации о них, что в результате влияет на получение реальных показателей.

На базе сводной ведомости расходы ежемесячно собираются в «Накопительной ведомости по учёту расходов». Данная ведомость усовершенствована с целью получения сгруппированной информации относительно:

расходов на природоохранную деятельность в разрезе направлений природоохранной деятельности (охрана атмосферного воздуха, водных и земельных ресурсов, обращение с отходами);

платежей за загрязнение окружающей среды;

расходов на природоохранную деятельность по видам экономической деятельности.

Как направление решения изучаемого объекта предлагаем разработанную контрольную ведомость, которая составляется на основе данных

усовершенствованного аналитического регистра. Предложенная форма документа совмещает табличный и текстовый варианты. В ведомости отражено наименование затрат, корреспонденция счетов, центры ответственности, плановые и фактические показатели, отклонения и их причины. При необходимости к контрольной ведомости по вопросу прилагается пояснительная записка, где ответственное лицо указывает причины отклонения расходов (в том числе расходов на природоохранную деятельность от допустимых лимитов или норм).

По запросу руководства бухгалтерская служба сможет своевременно предоставить полезную и качественную информацию в разрезе мест возникновения расходов, центров затрат и центров ответственности, в том числе о расходах на проведение природоохранных мероприятий, а также платежи за загрязнение окружающей среды. Этот документ удобен в использовании и понятен не только для учётного персонала, а для менеджеров, руководителей, которые не имеют соответствующих знаний, умений и навыков в сфере бухгалтерского учёта.

Совершенствование внутренней отчётности на угледобывающих предприятиях способно открыть грани получения информации относительно расходов на природоохранную деятельность для своевременного, обоснованного и рационального принятия управленческого решения.

Обобщенная информация о расходах на охрану и восстановление окружающей среды из «Накопительной ведомости по учёту расходов» предоставляется: ежемесячно – заместителю главного бухгалтера для заполнения журнала-ордера № 5 (5А). С помощью усовершенствования синтетического регистра детализированную информацию о расходах на природоохранную деятельность ежемесячно заместитель главного бухгалтера фиксирует в Главной книге. На базе которой главный бухгалтер составляет годовую финансовую отчётность.

Выделение расходов на природоохранную деятельность в финансовой отчётности даёт возможность получать информацию о динамике расходов на предприятии, предоставлять адекватную информацию менеджерам для составления социальной отчётности организации и инвесторам, что влияет на повышение не только их доверия, а имиджа предприятия в целом. Наличие этой информации наглядно покажет руководству угледобывающего предприятия, что выгоднее: отчисления за нерациональное сохранение окружающей природной среды или эффективное осуществление природоохранных мероприятий за счёт собственных средств.

Выводы по данному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении (по данной проблеме). В основе разделения учёта на бухгалтерский и управленческий содержится общепринятая классификация пользователей информации на внутренних и внешних. Внешними пользователями, которые нуждаются в точных данных о расходах на охрану природной среды и её восстановление являются не только государственные органы, но и инвесторы. Именно они уделяют значительное внимание финансовой отчётности, в которой должна содержаться информация о расходах на природоохранную деятельность, что оказывает влияние на доверие инвестора к организации, его капиталовложения, а значит и будущее предприятия.

Таким образом, предложенные рекомендации дают возможность для:
своевременного предоставления внутренним пользователям чёткой информации о расходах (в том числе расходах на природоохранную деятельность);

принятие эффективных управленческих решений руководством различных уровней управления;

правильного расчёта экономической эффективности природоохранных мероприятий;

внутренних и внешних пользователей делать соответствующие выводы о социально-корпоративной ответственности угледобывающих предприятий;

усиления контрольных функций и имиджа организации в целом.

Перспективами дальнейших исследований является разработка методических аспектов учёта расходов на природоохранную деятельность.

Список использованных источников

1. Токбаева, О. Д. Об учёте текущих затрат на охрану окружающей среды / О. Д. Токбаева // Бухгалтерский учёт. – № 1. – С. 27-29.
 2. Дёмина, Т. А. Учёт и анализ затрат предприятий на природоохранную деятельность. – М.: Финансы и статистика, 1990. – 112 с.
 3. Саенко, К. С. Учёт экологических затрат. – М.: Финансы и статистика, 2005. – 376 с.
 4. Пушкар, М. С. Креативний облік (створення інформації для менеджерів): [Монографія]. – Тернопіль, Карт-бланш, 2006. – 334 с.
 5. Rassylova, N. V. Ecological audit in the conditions of postindustrial society / N. V. Rassylova., T. I. Kornieieva // Aktualne problemy nowoczesnych nauk – 2010 : materialy VI Miedzynarodowej naukowo-praktycznej konferencji (17-15czerwca 2010 г.). – 2010. – Vol. 9 : Ekonomiczne nauki. – Przemys 1. – S. 84–86.
 6. О бухгалтерском учёте [Электронный ресурс]: закон Донецкой Народной Республики [принят Постановлением Народного Совета 18 декабря 2020г.]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyaty/zakony/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-o-buhgalterskom-uchete/>
- Ардатьева, Т. И. Значение концепции устойчивого развития для предприятий Донецкой Народной Республики / Т. И. Ардатьева, В. Н. Ардатьев // «Менеджер» научный журнал ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики». – 3(89), 2019. – 250 с. – С. 52-59.

УДК 378.4

DOI

**ПОДХОД К СОЗДАНИЮ УНИВЕРСИТЕТА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ. СОДЕРЖАНИЕ СТАРТОВЫХ
ШАГОВ И НЕОБХОДИМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

ГУРИЙ П. С.,
канд. гос. упр., доцент
доцент кафедры менеджмента
непроизводственной сферы
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы при Главе
Донецкой Народной Республики»
Донецк, Донецкая Народная Республика

Аннотация. Исследованы подходы университетов Российской Федерации к решению проблем создания университетов нового поколения. Определено содержание стартовых шагов и необходимых мероприятий для инициирования процессов трансформации сложившейся в университете научно-образовательной деятельности в деятельность университета нового следующего поколения.

Ключевые слова: научно-образовательная деятельность, университетские комплексы, кластеризация, стартовые шаги, трансформация, университет нового типа, предпринимательский университет, стратегическое управление университетом.